

EL EMPRENDIMIENTO COMO PROYECTO DE VIDA DE LA MUJER

Por Jenny L. Guerra H. y Jennifer Silva

Introducción

La visión tradicional del emprendimiento implica una acción de transacción, pero con el pasar del tiempo se ha abierto camino, logrando romper ese paradigma que no permite crecer. De allí que, cuando se trata de negocios como proyecto de vida, se dibuja y desarrolla un escenario donde el ser y hacer se vuelven un elemento que consolida quién eres, tus valores, tus sueños, tu personalidad con tu trabajo, tus tareas, tu cargo rompe con la visión tradicional del emprendimiento como algo puramente transaccional, pasando a ser un emprendimiento con propósito.

En América Latina, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2025), el ecosistema emprendedor cuenta con una alta representación femenina, porque el 49% de las mujeres en la región ya ha emprendido un negocio propio. Entendiendo que, en muchos casos, el emprendimiento femenino, nace de una habilidad intrínseca o un valor personal, como la creatividad, cuidado, organización, educación; sin dejar de lado la necesidad económica y otros factores como el tiempo en familia o la decepción en el entorno laboral.

Para este artículo se aborda la identidad personal vista como activo para el emprendimiento, además de la redefinición del éxito por la mujer emprendedora, cada aspecto clave para la liberación del tiempo y la toma de decisiones como parte del crecimiento personal.

Identidad personal como activo para el emprendimiento

Partiendo de la idea de que existen características que definen a una emprendedora, se han identificado la metodología de CEFE (GTZ), plantea 11 características personales, las cuales son iniciativa y búsqueda de oportunidades, persistencia, cumplimiento de compromisos, exigencia de calidad y eficiencia, correr riesgos calculados, fijación de metas y objetivos, búsqueda de información, planificación sistemática y control, persuasión y creación de redes de apoyo, autoconfianza e independencia, además de la creatividad.

Aunado a lo anterior, la emprendedora se caracteriza por ese espíritu dinámico, que la mueve hacia sus metas, haciendo de la creatividad una de sus capacidades más relevantes, acompañada de una orientación a la búsqueda continua de oportunidad de negocio; además una emprendedora demuestra compromiso, persistencia, porque es apasionada, auténtica y mantiene su confianza, siendo estos los valores de la mujer que se reflejan en la cultura de su emprendimiento.

Es importante reconocer que la identidad de la mujer se convierte en el sello de confianza para sus clientes. No solo vende un producto, vende una visión del mundo, convirtiéndose en la marca personal, la cual, de acuerdo con Business Women (2025), no se construye solo con estrategias o presencia digital, sino con coherencia, con propósito y con la capacidad de mostrarse tal como una es; esa autenticidad, tan difícil de fingir y tan poderosa cuando se transmite desde dentro, es lo que diferencia a las profesionales que dejan huella.

Por todo lo anterior, se muestra como la creación de significado resalta en el emprendimiento femenino, dejando de lado la mera adquisición de un bien de consumo por parte del cliente, pues más allá de la manufactura, la emprendedora proporciona una combinación entre pasión, gestión consciente, entrega, que se traduce en un contrato tácito de confianza con su entorno.

Redefinición del Éxito por la mujer emprendedora

La Real Academia Española define de manera un precisa el término éxito, al indica que es el resultado feliz de un negocio, actuación; sumando otra acepción como la buena aceptación que tiene alguien o algo. Pero en el caso de las emprendedoras, este concepto se expande, pues no se trata del resultado como ecuación para ser feliz, pues la mujer emprendedora construye diariamente una identidad, donde su capacidad de gestionar para transformar la aceptación, busca direccionar ese proyecto de vida en sostenibilidad para su versión de la vida

Esto se complementa con lo expuesto por Seligman (2011), quien expone que el bienestar proviene de cinco pilares, a saber: las emociones positivas, el compromiso, las relaciones, el propósito y el logro. Entonces se trata de un estado de inmersión total y profundo, logrando una conexión emocional intensa con lo que

gusta, que pasa a ser el complemento de una vida donde el emprendimiento es la pasión.

Considerando posiciones personales, Carla Mouriño, una *freelance* que encontró su pasión, en un artículo publicado en la revista Forbes, señala que “Mi éxito tenía más que ver con mis ganas de hacer cosas que me gustaban, con poder permitirme no renunciar a lo que me apasionaba, aunque tuviese que lucharlo con uñas y garras, aunque a veces no saliese. El éxito era el privilegio de poder construir mi espacio, empezar a usar mi voz”.

Cada uno de los aspectos descritos permite pensar que el bienestar y el éxito van de la mano, cultivando el deseo de promover y hacer realidad ideas que parecen sueños, sintiendo una comodidad que fomente aquello que nos identifica y que marque la diferencia en el emprendimiento, aunque para muchas esta no es una fórmula exacta; más, lo cierto es que la mayoría de las mujeres emprendedoras buscan la estabilidad, tiempo de calidad con la familia, independencia, por esto pasan a ser gestoras, aplicando la planificación, organización, dirección y control de los procesos derivados del negocio.

Se trata de combinar condiciones y/o características, desarrollar competencias; que la emprendedora conecte su identidad con una buena gestión, para aumentar así su autoeficacia, esta última vista no como ego, sino como creer en sus propias capacidades para organizar y ejecutar las acciones que van a facilitar el camino para alcanzar metas. De allí que el éxito en el emprendimiento es contemplado como la validación de su capacidad, como el instructor de su propia vida, llegando a ser la gestora de su destino.

Reflexionando en las ideas

Es importante entender que cuando una mujer decide emprender desde su identidad, el negocio pasa a ser su legado, buscando más que una rentabilidad económica, es una rentabilidad social y emocional que le garantice una estabilidad particular, donde el ser y el hacer van a transformar la gestión empresarial en un acto de coherencia personal, siendo el emprendimiento un vehículo donde su identidad cobra forma, sentido y, sobre todo, sostenibilidad económica.

De esta manera, el emprendimiento actúa como un espejo, donde la emprendedora puede plasmar y visualizar sus capacidades, abrazada a esa pasión inagotable, donde se muestra una marca auténtica que nadie puede copiar; devolviendo, finalmente, una imagen de mujer capaz, líder y resolutiva.

Es así como la idea de que el negocio no es solo una fuente de ingresos, queda desplazada por ser mejor una extensión de la identidad de la emprendedora, promueve su desarrollo, mientras genera bienestar económico, para consolidar al emprendimiento como proyecto de vida de la mujer.

Referencias bibliográficas

Business Women (12 de diciembre de 2025) <https://businesswomenrm.es/la-autenticidad-como-marca/>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (16 de abril de 2025) <https://www.undp.org/es/latin-america/historias/el-poder-de-emprender-mujeres-que-transforman-la-region-con-coraje-y-vision>

Revista Forbes, Carla Mouriño (29 de septiembre de 2025). Qué es el éxito. <https://forbes.es/opinion/804591/que-es-el-exito/>

Seligman, M. (2011). Flourish. Nicholas Brealey Publishing. https://www.google.com/books/edition/_/YFkzDAAAQBAJ?hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjW0t3yupGTaxUOkWoFHbKHHN8Q8fIDegQIDBAM